

Gagates: θαυμάσιος λίθος

Antikçağ'da Meşhur bir Taşın Kullanım Alanları ve Yataklarının Yeriyle İlgili Bir Değerlendirme

Fatih ONUR*

Antik Dönem'de tıbbi, korunma ve günlük ihtiyacı karşılama amaçlı pek çok doğal mineral, bitki ve taş kullanıldığı günümüze ulaşan pek çok kaynak aracılığıyla bilinmektedir. Bu kaynaklardan en meşhuru Yaşlı Plinius'un İ.S. 77-79 yıllarında kaleme aldığı ve dünyanın matematiksel değerlerinden kıymetli taşlara kadar anlattığı 37 kitaplık *Naturalis Historia* adlı eseridir. Anavarzalı (Anazarboslu) eczacı ve botanikçi Pedanius Dioskurides'in İ.S. 1. yy. ortalarında yazdığı *De materia medica/περί ὕλης ἰατρικῆς (Tıbbi maddeler hakkındā)* adlı eseri antik dünyada yüzyıllarca kullanılmış ve 16. yy.'a kadar tıp dünyası için baş referanslardan birisi haline gelmişti¹. Klasik Dönem'in Hippokrates'i gibi, Roma Dönemi'nin en meşhur hekimlerinden olan Galenos'un İ.S. 2. yy.'da tıp dünyasına yaptığı katkılar ve bıraktığı eserler saymakla bitmez. Aynı şekilde geç Antik Dönem'de de bu doğal malzemelerin kullanımı ile ilgili olarak eserler yazılmaya devam etti. İmparator Iulianus'un doktoru Oribasios, İskenderiye'de tıp tahsisi görmüş olan Doğu Roma âlimi Aetios gibi büyük isimler doğal malzemelerin tıbbi, korunma ve günlük değişik amaçlarla kullanımı hakkında insanları bilgili tutmaya devam etmişlerdir.

Bu ünlü isimlerin yanında pek çok isimden de bahsedilebilirdi, fakat çalışmanın konusu bu yazarların ve bazı eserlerin bahsettiği ilginç bir doğal malzemedir. Bu malzeme, antik dünyada çok meşhur olup, gazıyla yılanlardan korunulan, sara hastalarının teşhisinde kullanılan, kadınları histeri nöbetlerinde sakinleştiren, bağırsak kurtlarını döken, baş ağrılarını kesen, kalp sorunlarını gideren, kadın hastalıklarını iyileştiren, takı amaçlı kullanılan ve başka birçok işe yarayan bir taştır: Aetios'un θαυμάσιος λίθος "*Harikulade Taş*" olarak kaydettiği² Gagates Taşı (Λίθος γαγάτης). Söz konusu taşın Antalya bölgesi açısından da bir önemi vardır ki, bu da antik kaynaklara göre taşın Lykia'da Gagai kenti yakınlardaki Gages Nehri ağzı yakınlığında elde edilmesi ve Gagates ismini de bundan dolayı almış olmasıdır. Bu çalışma, Gagates taşını Antik Dönem'deki kullanım alanlarıyla birlikte

* Yrd. Doç. Dr. Fatih Onur, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Kampüs 07058 Antalya. E-posta: fatihonur@akdeniz.edu.tr

Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından yayın projesi olarak desteklenmektedir.

¹ Ataç - Yıldırım 2004, 257-269 (Çalışma, özellikle Osmanlı Dönemi hekimlerinin Dioskurides'in bu eserini fazlasıyla kullandıkları üzerinedir).

² Aet., *Lat. Lib.* ii.34.1-7: Γαγάτης. Θαυμάσιος λίθος...

tanıtmakta, taşla ilgili bilinen antik kaynakları değerlendirerek tarihi coğrafya açısından yataklarının nerede olabileceğine dair teorik öneriler getirmektedir. Çalışmanın diğer bir hedefi de, konuyla ilgilenebilecek arkeoloji, jeoloji ve ilgili diğer alanlardaki bilim insanlarımıza filolojik ve tarihi-coğrafi verilerin sunulmasıdır. Metin içerisinde parantez içlerinde verilmiş olan “T” numaraları Testimonia bölümündeki ilgili antik kaynağa işaret etmektedir.

Petrografik Özellikleri ve Bulunduğu Yerler

Antik yazarlar taşı genel olarak benzer şekilde tanımlamaktadır: Siyah, mat, çabuk tutuşan bir yapıya sahip olup, katmerli yani tabakalı bir halde bulunur. Oduna benzer, hafif, kırılğan bir yapısı vardır, çıkarıldıktan bir süre sonra sertleşir ve yakıldığında katranımsı bir koku yayar (metinler için Testimonia bölümüne bakınız). Bu tanımlamalardan taşın organik ve bir çeşit kömür olduğunu anlıyoruz. Bu taşın modern “jet” taşı³ olduğu da pek çok kişi tarafından belirtilmiştir⁴.

Gagates taşı, bir çeşit linyit olup, ağaçların fosilleşmesi ve basınç altında kalmasıyla oluşmaktadır. Bu ağaçlar genellikle kozalaklı ağaçlar (*Pinaceae*, *Araucariaceae*) olup, günümüzden aşağı yukarı 180 milyon yıl önce (Jura) bir şekilde bataklık ya da nehirlere düşer, nihayetinde denize ulaşarak dibe batarlar, zamanla üzerlerinde oluşan diğer baskılarla da iyice sıkışıp yassı ve katmanlı bir şekil alarak milyonlarca yıl bekledikten sonra jet (Gagates) taşına dönüşürler⁵. Çeşitli taşların özünü oluşturan *bitumen*⁶ (katran, zift), oksijensiz ortamda oluşan Gagates taşında da mevcuttur⁷. Gagates’e benzer bir başka taş ise Trakya taşıydı, hatta kimi zaman ikisinin de *bitumen* özlü oluşu ve katılmış *petroleum*⁸ içermesi bunların özdeş olduğu fikrine de götürmüştür⁹.

Kimyevi olarak, jet (Gagates) %80’e yakın karbon; %12 madeni yağ ve alüminyum, silis, sülfür zerrelere içerir¹⁰. Orijinal taş, sırlanmamış bir porselen üzerine sürüldüğünde kahverengi bir çizgi bırakması ve kızgın bir metal değdirildiğinde verdiği yanan kömür kokusuyla ayırt edilmektedir. Düşük bir özgül ağırlığı vardır (1,3). Mohs ölçeğine göre sertlik değeri 3-4’tür ve bu ona iyi bir parlatılma özelliği kazandırır¹¹. Yumuşak ve sert olmak üzere genellikle ikiye ayrılır. Yumuşak olanlar tatlı sularda, *petroleum* ve *naphtha* (neft) içeren sert tipi ise denizde oluşmaktadır. Jet, ayna gibi kullanılabilir kadar iyi derecede parlatılabilen bir taştır ve siyahlığı çok yoğundur. Fakat Nikandros’un ilgili kısmına düşen kenar notunda (*scholion*) taşın hem siyah hem de yeşil renkte olabileceği de yazılıdır (T3). Bu taş Türkiye’den başka, Rusya, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Kuzey Amerika ve

³ Dict. Gem. 485, s.v. Jet; Jet à Tr: jayet (e.g. Oltu taşı), İng. jet, Fr. jaiet, Alm. Gagat, İt. giietto ya da gagate.

⁴ Rulandus 1992, 160; Westropp 1874, 116-117; Kunz 1915, 146-147; Lex. Liddle & Scott, s.v. Γαγάτης; Lex. Lewis & Short, s.v. Gagates; Dict. Geol. 81, s.v. Gagat ve 104-105, s.v. Jet; Allason-Jones - Jones 2001, 237.

⁵ Muller 2002, 3-4; O’Donoghue 2006, 671-672.

⁶ Dict. Gem. 90, s.v. Bitumen (ve türevleri).

⁷ Forbes 1976, 92-93; Gruber 1999, 37.

⁸ Dict. Gem. 658-659, s.v. Petroleum (ve türevleri), “petroleum: a naturally occurring complex of flammable, oily, hydrocarbons from the earth, used as an immersion liquid optics”.

⁹ Ruffner 1985, 306-308 (Georgius Agricola’nın *De Re Metallica* eserinde temellenerek); krş. Kostov 2007, 100-101.

¹⁰ Muller 2002, 4.

¹¹ Gruber 1999, 37.

İngiltere’de bulunmaktadır¹². Strabon¹³, ayrıca “yılanları kaçırın *gangetis* taşı”nın kuzey Mesopotamia’da Dicle Nehri doğusundaki Gordyene yöresinde (Şırnak civarları); Lydus¹⁴ ise Babylon’da bulunduğunu belirtmektedir. %78’e yakın karbon içeren günümüz Oltu ya da karakehribar taşı, üstün kaliteli bir jet (Gagates) taşıdır¹⁵. Romalıların bu taşı çoğunlukla Lykia’dan temin ettikleri kaydedilmişse¹⁶ de, bunu ispat edebilmek için henüz yeteri kadar veri bulunmamaktadır.

Kullanım Alanları

a. Tıp

Antik kaynaklar bu taşın en çok tıbbi kullanımından bahsetmektedir. Beyindeki sinir hücrelerinin anormal bir şekilde boşalması sonucu oluşan bilinç kaybı ve baygınlık durumu olan epilepsi¹⁷ (ἐπίληψις) teşhisinde kullanılması, Antik Dönem’de Gagates’in en öne çıkan özellikleri arasındadır¹⁸ (T1, T4, T9, T11). Taşı tutuşturup ilgili kişiye çıkan dumanını solutmak yoluyla kişinin vereceği tepkileri ölçerek epileptik gözlemler yaparlardı¹⁹. Eğer kişi baygınlık ya da yakın bir tepki verirse kişinin epilepsi eğilimli olduğu ortaya çıkarılmış olurdu²⁰. Kanda ürik asit yoğunlaşmasıyla oluşan, eklemlerde iltihaplanma, böbrek sorunlarıyla beraber giden ve en fazla ayakların etkilendiği gut (ποδάγρα) hastalığında da, ilgili ilaçlara katılarak ilacın daha çabuk etki etmesini sağlardı (T4)²¹. Bağırsak kurtlarını (ἐλμινθες) temizlemek için de taşı kaynatıp suyunu içerler (T5)²² ve baş çevresine sararak baş ağrılarını (κεφαλαλγία) giderirlerdi (T1, T5)²³. Taşı yakıp bir süre sonra su ya da şarap içerisinde söndürerek elde ettikleri içeceklerle kalp sorunlarına (καρδιακά) çare ararlardı (T5, T10)²⁴. Kadınların pek çok sorununda bu taşın kullanıldığını görüyoruz. Hamile kadınlar, taşla karınlarını ovduklarında kolay doğumlar (ὠκυτοκία) sağlamaktaydılar²⁵. Yine daha çok kadınlarda rastlanan histeri nöbetleri (ὕστερικά) için de bu taş kullanılmaktaydı

¹² Muller 2002, 4-5.

¹³ Strabon 16.1.24: Πρὸς δὲ τῷ Τίγρει τὰ τῶν Γορδυαίων χωρία οὗς οἱ πάλαι Καρδοῦχους ἔλεγον ... φέρει δὲ καὶ τὸν νάφθαν καὶ τὴν γαγγήτιν λίθον, ἣν φεύγει τὰ ἐρπετά (*Tigris’in karşısındaki, eskiden Kardukboi dedikleri Gordyenelilerin toprağı ... neft ve yılanları kaçırın gangitis taşı barındırır*).

¹⁴ Lydus, *De Mens.* 4.115.8-9: διακαὲν δὲ σφοδρότερον λιθοῦται, οἷός ἐστιν ὁ γαγάτης λίθος ὁ περὶ Βαβυλῶνα (*şiddetli bir yamcıdır ve fosilleşir, Babylon civarındaki Gagates taşı gibidir*).

¹⁵ Zengin 1956, 148-149.

¹⁶ Gruber 1999, 38.

¹⁷ Ökten 2007, 36-38.

¹⁸ Ps. Hippokrates 40.1-11; Diosk., *De Mat. Med.* 5.128.1-2; Ps. Galenos, *De Rem.* 14.402.5-8; Orph., *Lith. Ker.* 17.1-14; Alex., *Theor.* 1.559.7-13; Marb., *Lib. Lap.* 18; King 1867, 130; Thorndike 1923, 779; Rulandus 1992, 163.

¹⁹ Ps. Galenos, *De Rem.* 14.402.5-8: [ζ. Ἐπιθυμίαμα τῷ γυνῶναι εἰ ἐστιν ἐπιληπτικός.] Λίθον ἐπιθυμίασον τὸν γαγάτην, αὐτῷ συμπεριβαλὼν, ὡς μὴ διασκίδνασθαι τὴν ὁσμὴν καὶ καταπεσεῖται εἰπερ ἑάλω τῷ πάθει (*Eğer epilepsi varsa onu anlamak için tütsü verimi: Kokunun dağılması için kişinin etrafını kapatarak tütsü olarak verilen Gagates’tir. Eğer [epilepsiyel] bir meyli varsa yere düşecektir*).

²⁰ Antik Dönem’de epilepsi tespiti için başka yöntemler de mevcuttu; bunlar arasında geyik boynuzu yakmak, teke ciğeri yemek gibi yöntemler yaygındı (Stol 1993, 104 ve 143-144).

²¹ Diosk., *De Mat. Med.* 5.128.1-2.

²² Ps. Dioskurides, *De Lap.* 8.; Alex., *Epist.* 2.595.8-9.

²³ Ps. Hippokrates 40.1-11; Ps. Dioskurides, *De Lap.* 8.

²⁴ Ps. Dioskurides, *De Lap.* 8; Aet., *Lat. Lib.* ii.34.1-7.

²⁵ Ps. Hippokrates 40.1-11; Ps. Dioskurides, *De Lap.* 8.; Africanus, *Cesti* 9.1.8-9: Καὶ ταῖς δυστοκούσαις γαγάτην λίθον τῇ ἀριστερᾷ ἐγχειρίζων χειρὶ ὠκυτοκεῖν ταύτας ἐργάζεται (*yoğun doğum sancısı çeken kadınlar için Gagates taşı- nı sağ elle kavrayarak onların rabat doğum yapmasını sağlar*).

(T1, T5)²⁶. Kadınların belli nedenlerle temizlenme ihtiyacına da yardımcı olmaktadır. Doğum esnasında gerekli temizlenme ihtiyaçlarında ve menstrüasyon dönemlerinde kadınlar bu taşı kullanmaktaydılar (T5, T11, T14)²⁷. *Kyranides*, geyik iliği ile karıştırılıp hastalıklara karşı kullanıldığından da bahseder²⁸. Bunların yanı sıra, kan kaybı, iltihaplanma, tükürük/balgam sorunları, diş ağrıları, göz ağrıları, çıban, titreme, karın şişliği, vücudun iç temizliği, sıraca hastalığı (*scrofula*) gibi durumlarda da bu taş kullanılmaktaydı (T1, T6)²⁹. Günümüzde tıbbî araştırmalarda çeşitli hastalıklar için Gagates taşının incelendiği de belirtilmektedir³⁰.

b. Diğer Alanlar

Nikandros'un *Theriaka*'sında yılanların yaklaşmasını önlemek için geyik boynuzu ya da *engagis* taşı (Gagates) yakmak gerektiği yazılıdır (T2)³¹. Bu özelliği diğer kaynaklarda da yinelenmektedir (T3, T4, T11)³². Ürün vermeyen ağaçlara ve üzüm bağlarına serpilerek verimi artırmak için de kullanılmıştır (T1)³³. Bahsi geçen bir başka ilginç özelliği ise, kadınların cinsel histeri sahibi olup olmadığının ve böylece onların iffetli olup olmayacağına kesin bir şekilde anlaşılmasına olanak verdiğidir³⁴. Bazı geç dönem yazarları bir genç kızın bakire olup olmadığını anlamak için Gagates taşının kullanıldığını yazmaktadır³⁵ (T6, T13). Bu işlem kişinin etrafını kapatıp altından Gagates taşı yakarak yapıldı; eğer duman rahim ağzından giremiyorsa bakire olduğu anlaşılırdı³⁶. Ortaçağ'da oğlan çocuk sahibi olmak için kullanıldığı gibi, deliliğe karşı bir çare olarak da görünürdü³⁷. Gagates taşının demonlara, hayalet yanılısamalarına, şeytani yaratıklara, büyüye ve lanetlemelere karşı kullanıldığı da ifade edilmiştir (T13)³⁸. Sadece Plinius'un bahsettiği diğer bir kullanım alanı da, sihribazların uyguladığı ve *axinomantia* olarak adlandırılan bir kehanet işlemiydi (T6)³⁹. Baltalarla yapılan bu kehanet işleminin nasıl yapıldığı hakkında maalesef yeterli bilgi sahibi değiliz.

Gagates (jet) yukarıda bahsedilen kimyevi özelliklerinden (parlaklığı, hafifliği, düşük ısı iletkenliği, kolay işlenebilmesi) dolayı Antik Dönem'den beri süsleme ve büyü amaçlı kullanılmıştır. Geç Paleolitik, Neolitik ve Tunç Çağı'ndan bile buluntular

²⁶ Diosk., *De Mat. Med.* 5.128.1-2.

²⁷ Ps. Hippokrates 40.1-11; *Orph., Lib. Ker.* 17.1-14.

²⁸ *Kyranides* 2.12.15.

²⁹ Ps. Hippokrates 40.1-11; Plin., *Nat. Hist.* 36.142; Paulos 7.13.11.106-107.

³⁰ Gruber 1999, 40.

³¹ Nik., *Ther.* 35-38.

³² *Sch. Nic.*, 37a-37b; Diosk., *De Mat. Med.* 5.128.1-2; *Orph., Lib. Ker.* 17.1-14; *Kyranides* 2.12.14; Bolos 34.

³³ Ps. Hippokrates 40.1-11.

³⁴ King 1867, 130.

³⁵ Kelly (2000, 30-31), Albertus Magnus'un *De Mineralibus* eserindeki, içerisinde Gagates bekletilmiş suyu, Gagates tozuyla birlikte kıza içirdikleri, kız bakire değilse hemen idrara çıktığı bilgisini verir.

³⁶ M. Psellos 32.20-2: εἰ δὲ βούλει γυνῶναι τὴν κόρην εἰ παρθένος ἐστί, Γαγάτην λίθον κάτω θυμῶν περισκέπασον, καὶ εἰ μὴ διὰ στόματος ὁ καπνὸς ἀναπτῆ, παρθενίας τοῦτο δοκιμασίαν ἀκριβῆ λάμβανε (*Eğer bir genç kızın bakire olup olmadığını bilmek istersen, Gagates taşı altına yakarak etrafını çepeçevre kapat, ve eğer duman rahim ağzından girmiyorsa, bunu bekaretin kesin göstergesi olarak kabul et*); Marb. *Lib. Lap.* 18.

³⁷ Rulandus 1992, 161.

³⁸ Marb., *Lib. Lap.* 180; Thorndike 1923, 779.

³⁹ Plin., *Nat. Hist.* 36.143.

mevcuttur⁴⁰. Plinius bu taş üzerine yapılan bezemelerin kaybolmayacağını söylemiş ve küçük süs eşyalarının yapımında da kullanıldığını belirtmiştir (T6)⁴¹. Roma Dönemi'nde bu taşı özellikle *matronae* (soylu, zengin kadınlar) takı olarak kullanmaktaydılar; bu pek çok kıymetli taşta olduğu gibi, sağlığa faydalı gelmesiyle de ilgiliydi. Ayrıca Ortaçağ'da kalkan, kılıç ve miğfer gibi savaş gereçleri de bu taş ile bezenmekteydi⁴². Ortaçağ'da kilise rahiplerinin kullandığı ucunda haç takılı tespih benzeri dini takının, kötülöklere karşı koruyuculuğuna inanılması dolayısıyla, her zaman Gagates taşından yapıldığı belirtilmektedir⁴³. Roma dünyasında, Claudius Dönemi'nde (İ.S. 41-54) etkin olarak başlayan Britanya seferleri sonrasında tanınıp dünyaya yayılmış Eburacum (bugünkü York kenti) ve Whitby çevresinde elde edilen jet taşının ünü de günümüze kadar ulaşmıştır⁴⁴. Günümüzde Türkiye'de bu taştan (örn. Erzurum, Oltu taşı) yüzük ve yüzük taşı, küpe, kolye, bilezik, kravat iğnesi, tespih, pipo, masa isimliği gibi eşyalar yapılmaktadır.

Lykia'da Bulunduğu Yerle İlgili Tarihi-Coğrafi Bir Değerlendirme

Taşın elde edildiği yer için antik kaynakların hemen hepsi tek bir yöreyi işaret etmektedir. Nikandros'un (İ.Ö. 3-2. yy.), *Theriaka* isimli eserinde bahsettiği *έγγαγίδα δέ πέτρην* ibaresine erken Bizans Dönemi'nde düşölen bir kenar notuna (T2) göre, Nikandros'un bahsettiği *engagis* taşı (*έγγαγίς πέτρην*) Gagates taşının diğeri ismidir ve Gagai'a yakın bir nehir olan Gages'in⁴⁵ denize dököldüğü yerlerde çıkarılır. Dioskurides (İ.S. 1. yy.), Gagai yakınlarında Gages Nehri'nin denize ulaştığı kıyılarda Gagates taşının bulunduğunu anlatır (T4). Büyük hekim Galenos (İ.S. 2. yy.), Dioskurides'in bu bilgilerine ve başka yazarlara dayanarak, bu taşı bulmak amacıyla küçük bir gemiyle Lykia kıyılarını boydan boya dolaşmış, fakat taşın ismiyle aynı isme sahip olduğunu düşöndüğü bu nehri bulamamıştır (T7)⁴⁶. Dolayısıyla Galenos, böyle bir nehrin Lykia'da olmadığına inanmış ve en yakın benzer taşı, Ölü Deniz (Lut Gölü) yakınlarında bularak kayıtlara geçirmiştir⁴⁷. Bununla beraber, Galenos'un nehri bulamamasına muhtemel bir neden olarak nehrin isminin o dönemde değişmiş olabileceği belirtilmiştir⁴⁸. Plinius da (İ.S. 1. yy.) Dioskurides gibi Gagates taşının ismini Gagai kenti ve nehrinden aldığı söyler, ayrıca Leukolla'da denizden çıktığını, 12 *stadia* genişliğinde bir alanda elde edildiğini de ekler (T6). Ruge, Leukolla'nın Gelidonya'nın batısında kalan bir ada olduğunu belirtmektedir⁴⁹. İ.S. 4. yy.'da yaşayan Oribasios da

⁴⁰ Gruber 1999, 37 (Almanya'da, Baden-Wütterberg eyaletindeki Suabiya Platosu'nda ve İsviçre - Bern'deki Paleolitik buluntulardan, ayrıca Fransa ve Avusturya'daki Bronz Çağı buluntularından bahsetmektedir).

⁴¹ Plin., *Nat. Hist.* 36.141.

⁴² Rulandus 1992, 161.

⁴³ Gruber 1999, 38.

⁴⁴ Sol. 22.11; Marbodius (İ.S. 12. yy), kıymetli taşlar üzerine yazdığı şiirde Gagates taşına da yer vermiş ve İngiltere'deki örneğini övmüştür (Marb. *Lib. Lap.* 180; burada T13); Allason-Jones - Jones 2001, 248-249 (Avrupa ve Britanya'da bulunmuş olan jet eserlerin bir listesini vermiştir); Muller 2002, 10-12.

⁴⁵ Gages Nehri için bak: RE 7/1 (1910), s. 467, s. v. Gages (Ruge); TIB 8, s.v. Gagēs; Tischler 1977, 55; Zgusta 1984, 131-132.

⁴⁶ Fakat Galenos'un Dioskurides hakkındaki hayal kırıklığı sadece bununla kısıtlı da değildir. Örneğin, Dioskurides'in bir ilacı tarif ederken kullandığı tereyağını küçükbaş hayvanların sütünden yapıldığını yazması üzerine, doğrusunun inek sütünden yapıldığını yazmıştır (Galenos, *De Simp.* 12.272.12-17). Ayrıca, Dioskurides'i Yunancayı iyi bilmemek ve Yunan isimlerini yanlış yazmakla da eleştirir (Thorndike 1923, 154).

⁴⁷ Galenos, *De Simp.* 12.203.

⁴⁸ Rulandus 1992, 161.

⁴⁹ RE 12/2, 227, s.v. Leukolla 2.

diğerleri gibi, Lykia'da bir nehrin denize ulaştığı yerde çıkartıldığını ve nehrin isminin de Gages olduğunu belirtir (T8: καλεῖται δ' ὁ ποταμὸς Γάγης). Aetios'a (İ.S. 6. yy.) göre Lykia'da ağzında bu taşın bulunduğu nehrin ismi Gagos'tur (ποταμὸν ὀνομαζόμενον Γάγον) ve bu yüzden taş da Gagates olarak adlandırılmıştır (T9), lakin Aetios da metnin hemen devamında Ölü Deniz'den temin ettiği asfalttan (ἄσφαλτος) bahsetmektedir. Taş hakkında geniş bilgi veren *Orpbika*'da da Lykia'daki bu nehrin ismi Gagas olarak görünür (T11: εἰσβολὴν ποταμοῦ τοῦ λεγομένου Γάγαν). Antik kaynaklardaki coğrafi veriler bunlarla sınırlıdır.

Gagai kenti, Kumluca'nın yaklaşık 10 km güneydoğusunda, Mavikent beldesi sınırları içerisindeki Aktaş harabelerine yerleştirilmiştir⁵⁰. Kentin çok eski bir yerleşim olduğu, hem Dor kolonizasyon hikâyelerinde⁵¹ görünmesinden, hem de üzerinde Likçe isminin "Gaxe" olarak yer aldığı İ.Ö. 5. yy.'a ait bir sikkeden⁵² anlaşılmaktadır. Erken Roma Dönemi'nde kent yakınında Lykia'nın Claudius Dönemi'nde (İ.S. 43) eyalet yapılmasından sonra seçilen meclis üyelerinin listelendiği bir anıt dikilmiştir ve Stadiasmus güzergâhları arasında yer almaktadır⁵³. Kaynaklara göre bu kentin yakınlarında olması gereken Gages Nehri için çeşitli öneriler yapılmıştır. İlk Müller, 19. yy. ortalarında, yanlış bir şekilde Gages Nehri'nin Olbia yakınlarında aranması gerektiğini belirtmişti⁵⁴. Spratt ve Forbes, Gagai civarında bu taşın izine rastlamadığını, yöre doğasının serpantin, somaki taşı ve kireçtaşından ibaret olduğunu ifade etmişlerdi⁵⁵. Fakat bugüne kadar taşı bulma amaçlı herhangi bir bilimsel araştırma yapılmamış olmakla birlikte⁵⁶, söz konusu nehrin Alakır Çayı ya da 5 km doğusundaki Gâvur Çayı olabileceğine dair tahminler de yapılmıştır⁵⁷. 2003 yılında Monod ile birlikte bölgeye bir ziyaret gerçekleştiren Dean, Gagai'a en yakın köy olan Yeniceköy'ün sakinlerinin bu siyah taşla ilişkin hiçbir şey bilmediklerini belirtmektedir⁵⁸. Gagai çevresindeki madenlerin tarihsel süreçte de çeşitli önemlerine işaret edilmiştir, örneğin İ.Ö. 4. yy.'da Perikle'nin Alakır Çayı doğusunu ele geçirmesinde çeşitli maden ve Gagates kaynaklarının rol oynamış olabileceği düşünülmüştür⁵⁹. Gagai kentinde en son yapılan yüzey araştırmalarında bu taşın izine rastlanmamış olup, kıymetli taş olarak opal bir yüzük taşı ele geçmiştir⁶⁰.

⁵⁰ Gagai kenti için bak: *RE* 7/1 (1910), s. 465, s. v. Gagai; Bean 1976, 342; Bean 1978, 148-150; TIB 8-II, 540-541, s.v. Gagai. Şahin - Adak 2007, 269-270; Çevik - Bulut 2008, 63-98; Çevik - Bulut - Kızılgut 2008, 148-154; Yakın dönem gezginleri: Spratt - Forbes 1847, 183-187; Fellows 1852, 210.

⁵¹ *Etymol. Mag.* 219.

⁵² Carruba - Vismara 2002, 75-88.

⁵³ French 2000, 173-175; Marksteiner - Wörrle 2002, 562-563; Şahin - Adak 2007, 43 ve 268-269 (Str. 61 ve 64).

⁵⁴ Müller 1885 (GGM I), 492, dn. 235: Müller'in kullandığı Dioskurides edisyonu daha eski olup, burada kullanılan TLG edisyonunda bu bölüm bulunmamaktadır. Müller'in kullandığı edisyona göre ilgili kısmın farklı son cümlesi şu şekildedir: ... ἔστι δὲ πλησίον τῆς λεγομένης Πλαγιοπόλεως, καλεῖται δὲ ὁ τόπος οὗτος καὶ ὁ ποταμὸς Γάγας (*Plagiopolis* denilen yere yakındır, bu yerin ve nehrin ismi Gagas olarak söylenir). Burada geçen Plagiopolis ismini Palaiopolis olarak anlamak gerektiğini belirterek, Olbia yakınlarında böyle bir yer olduğunu bildirmişti. Ancak referans verdiği ilk yer olan Hierokles'te (680.10-11) alt alta geçen Pisidia Olbasa'sı ile Olbia'yı eşitleyerek, bunun Palaiopolis yakınlarında olduğunu yazmıştır. Diğer referansı *Notitia Episcopatum* olup, orada Lagina'dan sonra geçen Palaiopolis'tir. Üçüncü bir referans da yine Lagina yakınlarındaki Palaiopolis'in geçtiği bir kaynaktır (*schol. ad Leon. Sap. ind. ecc.* p. 48).

⁵⁵ Spratt - Forbes 1847, 186-187; Bean 1978, 149-150.

⁵⁶ Allason-Jones - Jones 2001, 238.

⁵⁷ Eicholtz (1971, 112 fn. b), Finike ve Çıralı arasındaki Alagöz (muhtemelen Alakır demek istiyor) Çayı'na işaret etmiştir; TIB 8-I, 90 ve II 541, s.v. Gagēs; Onur 2002, 54; Şahin - Adak 2007, 104.

⁵⁸ Dean 2007, 264.

⁵⁹ Borchhardt 1993, 41; Çevik - Bulut 2008, 64.

⁶⁰ Çevik - Bulut 2008, 76, nr. 2 (fig. 51).

Gages olabileceği düşünülen Alakır Çayı'nın büyük vadisi, Söğütçuması'nın hemen güneyinden başlamakta, Alakır Çayı ise aynı yerin biraz daha kuzeyinde, Bakırlı ve Bereket dağlarından ana kaynaklarını bulmaktadır. Güneye doğru inerken, Kırkgöz Köprüsü olarak bilinen, 360 m. uzunluğunda bir geç Roma köprüsünün⁶¹ yatağı doldurması nedeniyle yön değiştirerek doğuya yönelir ve Görçe Mevki'inde Kızılbük Deresi ile birleşir, ileride Gönen Çayı'nı kendine katar, Finike düzlüğüne indiğinde güneye döner. Kumluca'da şimdiki Kilise Çiftliği denilen mevkide denize dökülür. Nehrin günümüzdeki ağzı, Antik Dönem'dekinden 2,5 km doğuda kalmaktadır⁶². Alakır Çayı, önceki gezginler ve günümüzün bazı bilim adamlarınca Limyros olma olasılığı üzerinde durulsa⁶³ da, yaklaşık 100 km uzunluğunda ve günümüz Kumluca'sının bereket kaynağı olan nehrin antik dönemdeki ismi günümüze ulaşmamıştır. Çevresinde Limyra, Korydalla, Rhodiapolis, Korma, Akalissos, Idebessos, Kitanaura gibi pek çok kent bulunan Alakır'ın, antik kaynaklarda kesin bir kaydı da yoktur. Limyros haricinde, yukarıda belirtildiği üzere sadece tek bir seçenek olarak Gages değerlendirmeye alınmıştır. Alakır Çayı bölgenin en büyük çayı olmakla birlikte, Limyra, Korydalla ve Rhodiapolis, Korma gibi kentlere çok daha yakındır. Dolayısıyla, böyle bir nehrin ismini aldığı Gagai'dan ziyade yukarıda adı geçen kentlerden biriyle tarif edilmesi beklenirdi. Alakır Çayı eski ve bölgedeki en güçlü kent olan Limyra'ya sadece 3-3,5 km. gibi bir uzaklıkta olup, Gagai'a olan mesafesi ise yaklaşık 14 km'dir. Böyle bir durumda, Alakır'ın Gages olabilme ihtimali ancak, Gagai kentine yakın ya da Gagai etki alanı içerisinde bu taşla ilişkin veriler içerebilecek bir nehir veya yatak bulunamaması durumunda güç kazanabilir. Bölgede yapılan jeolojik araştırmalar maalesef bu taşla ilişkin bir bilgi sunmamaktadır⁶⁴. Lakin jeolojik oluşumu Orta-Üst Triyas Dönemi'ne kadar uzanan Alakır bölgesinde Jura ve öncesinde linyit tipi kömür oluşumları Pamucakyayla formasyonunda (Gödeneye yakınları) tespit edilmiştir⁶⁵.

Sonuç olarak, elimizdeki mevcut veriler doğrultusunda nehrin hangisi olduğu hakkında net bir şey söylemek henüz mümkün değildir. Gagates Taşı ve Gages Nehri ile ilgili sorular, ancak bölgede yapılacak jeolojik, arkeolojik ve tarihi-coğrafi araştırmalar sonrasında kesin yanıtlar bulabilecektir.

Testimonia

T1 – Pseudo Hippokrates (İ.Ö. 5. yy.)

Gagates taşı. Bu (taş) yakılarak sürüngenleri uzaklaştırır. Koklanarak kutsal hastalığa (epilepsi) maruz kalanlara iyi gelir. Dumanı solunarak kan kaybeden kadınlara iyi gelir. İçilerek iltihaplara ve tükürük/balgam sorunlarına iyi gelir. (Baş) etrafına sarılarak baş ağrısını iyileştirir. İçilerek ağrıya yardım eder. Şarapla çözünerek dişlerin ağrısına iyi gelir. Aynı şekilde şarapla göz ağrısına da (iyi gelir). Şarapla birlikte çıiban (üzerine) konularak (kullanılır).

⁶¹ Fellows 1852, 219; Wurster - Ganzert 1978, 288-304; Borchhardt 1993, 107-108 (Köprü'nün yanlışlıkla Limyros olarak söylediği Alakır Çayı üzerinde olduğunu belirtir. Aslen Limyros, Göksü Deresi'dir ve söz konusu köprü de Alakır'ın eski yatağı üzerinde bulunmaktadır).

⁶² Akşit 1967, 59.

⁶³ Bean 1978, 147; Borchhardt 1999, 23 ve 107-108, res. 45 (Fakat aynı kitapta Limyros olarak Göksü da gösterilmiştir); Benndorf - Niemann 1884, 145 (ayrıca aynı eserde bk.: H. Kiepert'in haritası); Akşit 1967, 57-58.

⁶⁴ Bölgede yapılan jeolojik araştırmalar için bak: Şenel ve diğ. 1981, 13; Juteau 1968, 89-95.

⁶⁵ Şenel ve diğ. 1981, 19; Şenel 1985, 151-153.

Etrafına bağlandığında, içildiğinde ve dumanı solunduğunda titremeye iyi gelir. Sürüngeçler ve çeşitli düzenekler... [kayıp]. İçilerek kadından adeti temizlemede işe yarar. Üzerlerine serpildiğinde ürün vermeyen ağaçlarda ve üzüm bağında işe yarar. Şarapla birlikte içildiğinde her türlü pislikten ve acıdan kaynaklanan iç sorunları temizler. Her türlü kan kaybına karşı (iyidir). Taşı yaktıktan sonra zeytinyağıyla birlikte tepene bağla ve yerleştir, böylelikle (baş ağrını) iyileştirecektir. Bazıları bunun korallios (corallium rubrum) taşı olduğunu söylerler⁶⁶.

T2 – Nikandros (İ.Ö. 3-2. yy.)

Defedeceksin yılanların acılı zehirli ölümünü
tüttürerek çok çatallı boynuzunu geyiğin
yahut tutuşturarak kuru engagis kayasını,
kül etmediği daha güçlü alevin şiddetinin⁶⁷.

T3 – *Scholia in Nicandrum* (İ.S. 6. yy. sonrası, “engagis kayası”na kenar notu)

“Engagis kayası” Gagitis taşı. Çünkü gagis Lykia’nın Gagai kentinde bulunur: Gagis Lykia’nın bir kentidir, orada bu taş bulunur. Sahil boylarında çıkarılır, siyah ve yeşil renklidir. Bu taştan (ısınma amaçlı) ateş yakılmaz; fakat sadece yanarken, bitüm şeklinde ve sayesinde yılanların kaçırıldığı bir kokusu vardır. “Engagis kayası” Lykia’nın Gagis kentinden dolayı (öyle adlandırılır) ve kendisi sahil boylarında çıkarılır, siyah ve yeşil renktedir. Onu, yakınındaki Gages Nehri’nden dolayı Gagates taşı olarak adlandırılırlar⁶⁸.

T4 – Pedanius Dioskurides (İ.S. 40-90)

Gagates’in tercih edilmesi ise çabucak tutuştuğu ve kokuda bitüm gibi olduğundandır. Genelde siyah olarak bulunur ve serttir; ayrıca katmerlidir ve oldukça hafiftir. Yumuşatıcı ve yok edici özelliği bulunur. Solunduğunda epileptik tepkilere neden olur ve histerik kadınları yatıştırır. Yakıldığında (dumanı) yılanları kaçıtır, gut ilaçlarıyla karıştırılarak da kullanılır. Lykia’da,

⁶⁶ Ps. Hippokrates 40.1-11: Λίθος γαγάτης. Οὗτος καπνιζόμενος ἐρπετὰ διώκει· τοὺς ὑπὸ τὴν ἱεράν νόσον δαμαζόμενους ὀσφραϊνόμενος ὠφελεῖ. Γυναίκας αἰμορροούσας θυμιώμενος ὠφελεῖ. Ἰχώρας καὶ πτύαλα πινόμενος ὠφελεῖ. Κεφαλαργίαν θεραπεύει καταπλασόμενος. Πρὸς πόνον πινόμενος ὠφελεῖ. Εἰς πόνον ὀδόντων διαλυόμενος μετ’ οἴνου ὠφελεῖ. Εἰς πόνον ὀφθαλμῶν μετ’ οἴνου ὁμοίως. Εἰς ἀπόστημα μετ’ οἴνου θετούμενος· εἰς ρίγη περιεπτόμενος καὶ πινόμενος καὶ θυμιώμενος ὠφελεῖ. Ἐρπετὰ καὶ παντοῖα ἐπιβουλαῖ ... Πινόμενος παρὰ τῆς γυναικὸς ἐν τῇ καθάρσει σύλληψιν ἐνεργεῖ· καὶ δένδρα ἄκαρπα καὶ ἄμπελον ἐπιπάσσομενος ἐνεργεῖ. Πινόμενος μετ’ οἴνου καθαίρει τὰ ἐντὸς ἀπὸ παντὸς ῥύπου καὶ πόνου. <Πρὸς> πᾶσαν αἰμορραγίαν. Καύσας τὸν λίθον ἀνάδευε ἐλαίῳ, καὶ ἐπίθες, καὶ ἰαθήσεται. Λέγουσιν τινες ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ κοράλλιος λίθος.

⁶⁷ Nik., *Theor.* 35-38: Θιβρὴν δ’ ἐξέλασεις ὀφίων ἐπιλωβέα κῆρα
καπνείων ἐλάφοιο πολυγλώχινα κεραίην,
ἄλλοτε δ’ ἄζαλέην δαίωv ἐγγαγίδα πέτρην,
ἦν οὐδὲ κρατεροῖο πυρὸς περικαίνονται ὀρμή·

⁶⁸ *Sch. Nic.*, 37a-37b: ἐγγαγίδα δὲ πέτρην, τὴν γαγίτιν λίθον. ἐν Γάγαις γὰρ τῆς Λυκίας εὐρίσκεται ἡ γαγίς· ἡ γὰρ Γαγίς πόλις τῆς Λυκίας, ἔνθα ὁ λίθος οὗτος εὐρίσκεται· γίνεταί δὲ πρὸς αἰγιαλοῖς μέλας τε καὶ χλωρός· ταύτης δὲ τῆς λίθου τὸ πῦρ οὐχ ἄπτεται, ἀλλὰ μόνον καιομένη σφαλτώδη ἔχει ἀποφορὰν καὶ ὁσμὴν, ὅψ’ ἢς οἱ δράκοντες ἀποτρέπονται. ἐγγαγίδα πέτρην ἀπὸ Γαγίδος πόλεως Λυκίας γίνεταί δ’ αὕτη πρὸς τοῖς αἰγιαλοῖς μέλαινα τε καὶ χλωρά. ὀνομάζουσι δ’ αὐτὴν καὶ γαγάτην λίθον, ἀπὸ Γάγου τοῦ πλησίου ποταμοῦ.

bir nehrin denize ulaştığı ağız boyunca bulunup çıkartılır. Yerin ismi Gagai olarak söylenir⁶⁹.

T5 – Pseudo Dioskurides (İ.S. 40-90)

Lykia'da Gages Nehri yakınında bulunan Gagates taşı: yeterince kurutur, yumuşatır ve yok eder: onu kaynatıp suyunu içeni bağırsak kurtlarından kurtarır, baş çevresine konulduğunda kronik baş ağrılarını keser, elle (karım üzerinde) ovuşturularak hızlı ve kolay doğumlar sağlar: ateşe verilir şarabın içinde söndürülür ve o şarap içilirse kalp sorunları olanlara yardımcı olur⁷⁰.

T6 – Plinius (İ.S. 23-79)

Gagates taşı ismini Lykia'nın Gagai yeri ve nehrinden alır. Leukolla'da denizden çıkarıldığını ve 12 stadion'luk bir alan içerisinde toplandığını söylerler. Siyah, düz, yumuşak ve hafiftir, odundan çok farklı değildir, kırılıgandır, ovuşturulursa keskin bir koku (çıkarır). Ondan (yapılan) işleme kabartma silinmez; yakıldığında, sülfür kokusu verir; ilginçtir ki, su ile yakılır, zeytinyağı ile söndürülür. Yılanları kaçıır, ayrıca rahmin tıkanıklığını giderir. Ciddi hastalığı (epilepsi) ve tüttürülerek bekâreti ortaya çıkarır. Ayrıca, şarapla kaynatıldığında dişlerin ilacı olur ve balmumu ile karıştırılarak sıraca hastalığına – scrofula – (karşı da iyi gelir). Onu sihirbazların axinomantia diye adlandırdıkları işlemde (kullandıklarını) ve eğer herhangi biri herhangi bir şey dilediğinde gerçekleşecekse onun (taşın) yanmayacağını söylerler⁷¹.

T7 – Galenos (ca. İ.S. 130-200)

[i. Gagates ve Thrakios üzerine.] Ne zaman ateşle bir araya gelse, asfalt'a (zift, katran) benzer bir koku çıkaran bir başka siyah renkli taş vardır, Dioskurides ve diğer kimselerin Lykia'da, isminin taşın kendisinin ismiyle aynı yani Gagates olarak düşündüğümüz bir nehir boyunca bulunduğu söylerler. Gerçekten küçük bir gemiyle anlatılanlar doğrultusunda tüm Lykia'yı dolaşmama rağmen, ben bir türlü o nehri görmedim⁷².

⁶⁹ Diosk., *De Mat. Med.* 5.128.1-2: τοῦ δὲ γαγάτου προκρίτεον τὸν ταχέως ἐξαπτόμενον καὶ ἀσφαλιζόντα ἐν τῇ ὁσμῇ· μέλας δὲ κοινῶς ὑπάρχει καὶ αὐχμηρός, ἔτι δὲ πλακώδης καὶ κοῦφος ἄγαν. δύναμιν δὲ ἔχει μαλακτικὴν καὶ διαφορητικὴν· ἔστι δὲ καὶ ἐπιληπτικῶν ἔλεγχος ὑποθυμιαθεῖς, καὶ ὑστερικὰς ἀνακαλεῖται. διώκει δὲ καὶ ἐρπετὰ θυμιαθεῖς, καὶ ποδαγρικαῖς μείγνυται δυνάμεσι. γεννᾶται δὲ ἐν Λυκίᾳ εὕρισκόμενος κατὰ τινος ποταμοῦ ἔκρυσιν εἰς τὴν θάλασσαν ἐκχεομένου· καλεῖται δὲ ὁ τόπος Γάγαι.

⁷⁰ Ps. Dioskurides, *De Lap.* 8: Λίθος γαγάτης ὁ ἐν Λυκίᾳ εὕρισκόμενος παρὰ τὸν Γάγην ποταμόν· ξηραίνει δὲ ἰκανῶς καὶ μαλάσσει καὶ διαφορεῖ· τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτοῦ πινόμενον ἔλμινθας ἐκτινάσσει, καὶ περιεπτόμενος κεφαλαλγίας χρονίας παύει καὶ ὠκυτοκίας ἐργάζεται τῇ χειρὶ κρατούμενος· προσαγόμενος δὲ πυρὶ καὶ ἐν οἴνῳ σβεννύμενος ὠφελεῖ καρδιακοῦς τοῦ οἴνου ποθέντος.

⁷¹ Plin., *Nat. Hist.* 36.141-143: Gagates lapis nomen habet loci et amnis Gagis Lyciae. aiunt et in Leucolla expelli mari atque intra XII stadia colligi. niger est, planus, pumicosus, levis, non multum a ligno differens, fragilis, odore, si teratur, gravis. fictilia ex eo inscripta non delentur; cum uritur, odorem sulphureum reddit; mirumque, acceditur aqua, oleo restinguitur. fugat serpentes ita recreatque volvae strangulationes. deprendit soticum morbum et virginitatem suffitus. idem ex vino decoctus dentibus medetur strumisque ceræ permixtus. hoc dicuntur uti Magi in ea, quam vocant axinomantiam, et peruri negant, si eventurum sit quod aliquis optet.

⁷² Galenos, *De Simp.* 12, s. 203-4: [Περὶ γαγάτου καὶ θρακίου.] Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λίθος μέλας τὴν χροίαν, ὅταν ὀμιλήσῃ πυρὶ, παραπλησίαν ὁσμὴν ἀσφάλτου ποιῶν, ὃν ὁ Διοσκορίδης καὶ ἄλλοι τινὲς ἐν Λυκίᾳ φασὶν εὕρισκεσθαι, κατὰ τὸν ποταμόν ὄνομα Γαγάτην, ὅθεν περ καὶ αὐτῶ τῷ λίθῳ τὴν προσηγορίαν εἶναι φαμέν. οὐ μὴν ἐγὼ εἶδον ἐκεῖνον τὸν ποταμόν, καίτοι παραπλεύσας ὄλην Λυκίαν μικρῶ πλοίῳ τῆς ἱστορίας ἕνεκα τῶν ἐν αὐτῇ.

T8 – Oribasios (İ.S. 320-400)

Gagates'in tercih edilmesi ise çabucak tutuştuğu ve kokuda bitüm gibi olduğundandır. Genelde siyah olarak bulunur ve serttir; ayrıca katmerlidir ve oldukça hafiftir. Lykia'da, denize akan bir nehrin ağzı boyunca bulunup çıkartılır. Nehrin ismi Gages olarak söylenir.⁷³

T9 – Aetios (İ.S. 6. yy.)

Gagates. Ne zaman ateşle bir araya gelse asfalt (zift, katran) kokusu çıkardığı ve Lykia'da Gagatos olarak adlandırılan nehir boyunca bulunduğu ve de o yüzden onu Gagates olarak adlandırdıklarını söylerler⁷⁴.

T10 – Aetios (İ.S. 6. yy.)

Gagates. Ateşle bir araya getirildiğinde tutuşan harikulade bir taş. Daha sonra şarap içinde söndürülünce, şarap kalp hastalarına içmek üzere verilir. Ter çıkmaya başlayıp kalp atışları hızlandığında (çarpıntı), kalp sıkıntısı çekenler (bundan) hemen kurtulurlar. [Bazıları da Gagates taşını toz haline getirerek yedi gün boyunca bağırsak problemi olanlara verirlerdi, nihayetinde bu durumdan kurtarırlardı. Günlük dozu 1 dirhem. Bundan (çıkan dumanla) kadehini isletip sonra da şarapla birlikte içerek alırlardı]⁷⁵.

T11 – *Orphika* (İ.S. 6. yy.)

Gagates Taşı: İşte bunun (yakılıp) islendiğinde çıkan gazın bütün zehirli hayvanları kaçırabildiğini söylerler. Yüzeyi kara, küllü gibidir; görünüşü pek büyük değil fakat yassıdır. Çıra gibi çabucak alev alır ve tıpkı bitüm gibi ağır bir gaz salar. Onun kutsal hastalığın (epilepsi) ayracı olduğunu söylerler. Onun gazını soluyan kişilerin de yerde ilerleyemeyerek hemen düştükleri; yakılıp dumana verildiğinde onun gazını alan kadınların, onların iç organları arasındaki ağır iltihapları dışarı akıtarak, gizli hastalıklarını iyileştirdiklerini (de söylerler). Bu taşın sürüngenleri de bundan öncekilere benzer şekilde kovduğu ve pek çok şaşılacak işe yaradığı (söylenir.) Lykia'da, Gagatos olarak söylenen bir nehrin denize karıştığı ağız boyunca çıkarılır⁷⁶.

⁷³ Orib., *Coll. Med.* 13.A.7: Τοῦ δὲ Γαγάτου προκριτέον τὸν ταχέως ἐξαπτόμενον καὶ ἀσφαλίζοντα ἐν τῇ ὁσμῇ· μέλας δὲ κοινῶς ὑπάρχει καὶ ἀχμηρός, ἔτι δὲ πλακώδης, κοῦφος ἄγαν. γεννᾶται δ' ἐν Λυκίᾳ, εὐρισκόμενος κατὰ τινος ποταμοῦ ἔκρυσιν εἰς θάλασσαν ἐκχεομένου· καλεῖται δ' ὁ ποταμὸς Γάγης.

⁷⁴ Aet., *Lat. Lib.* ii.24.1-4: Γαγάτης. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λίθος μέλας τὴν χροάν, ὅταν ὀμιλήσῃ τῷ πυρὶ παραπλησίαν ὁσμὴν ἀσφάλτῳ ποιῶν, ὃν φασὶν ἐν Λυκίᾳ εὐρίσκεσθαι κατὰ ποταμὸν ὀνομαζόμενον Γάγον, ὅθεν καὶ γαγάτην ὀνομάζουσιν αὐτόν.

⁷⁵ Aet., *Lat. Lib.* ii.34.1-7: Γαγάτης. Θυμᾶσιος λίθος πυρὶ προσαγόμενος οὗτος καὶ ἀναπτόμενος ἔπειτα σβεννύμενος οἴνῳ, ὁ οἶνος καρδιακοῖς δίδεται εἰς ποτόν. αὐτίκα γὰρ παύονται καρδιαλοῦντες, τοῦ τε ἰδρώτος σταλέντος καὶ διεγερθέντων τῶν σφυγμῶν. [ἄλλοι δὲ χνωῶδη ποιήσαντες τὸν γαγάτην λίθον ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας δεδώκασιν κωλικοῖς καὶ τέλεον ἀπηλλάγησαν τοῦ πάθους. ἡμερικὴ δόσις δραχμὴ α'. ἐξ αὐτοῦ δὲ καπνίζοντες τὸ ποτήριον ἐνθα ἐδίδουν μετ' οἴνου ποτίζοντες.]

⁷⁶ *Orph., Lith. Ker.* 17.1-14: Λίθος γαγάτης. Τὸ αὐτὸ καὶ τοῦτόν φασι δύνασθαι, καπνιζόμενον φεύγειν αὐτοῦ τὴν πνοὴν τὰ ἰοβόλα πάντα. Ἔστι δὲ τὴν μὲν χροίαν αἰθαλώδης ὡς τέφρα, τὴν δὲ θέαν οὐ μέγας, ἀλλὰ πλατύς. Ἀνάπτεται δὲ ταχέως ὡσπερ ἡ πεύκη καὶ βαρεῖαν ἀποπέμπει πνοὴν ὡσπερ εἰ ἀσφάλτου. Καὶ διακριτικὸν δὲ φασὶν αὐτὸν τῆς ἱεράς νόσου· τοῦτους γὰρ ὁσφραϊνομένους αὐτοῦ καὶ μὴ φέροντας κατὰ γῆς εὐθὺς πίπτειν, καὶ γυναῖκας δὲ νόσους κρυφίους ἰᾶσθαι θυμιωμένου δεχομένας αὐτοῦ τὴν πνοὴν καὶ τοὺς πονηροὺς ἰχώρας τοὺς ἔσωθεν τῶν σπλάγχων

T12 – *Geoponika* (İ.S. 10. yy.)

Gagates taşı yakıldığında yılanları kaçıtır. Tıpkı Nestor'un panacea'sında söylediği gibi, aynı taş soğuk suyla ıslatılıp ateşle bir araya getirildiğinde, oldukça parlak bir şekilde yanar. Üzerine zeytinyağı döküldüğünde ise söner⁷⁷.

T13 – Marbodius (İ.S. 12. yy.)

Bulunur, yarı kıymetli taş Gagates, Lykia'da
Lakin seçkin türünü gönderir uzak Britannia,
Parlak ve siyah ve de yumuşak, hem de pek yumuşak
Yakınındaki samanları çeker sürtünmeyle ısınınca
Yıkanınca suyla alev alır, yağlanınca söner zeytinyağıyla,
İyi gelir deri altında (toplanan) suyu almaya,
Ve sağlamaştırır (tozu) suyla karıştırılınca sallanan dişleri,
Düzeltir kadınların aybaşlarını tütsüleme yoluyla,
Yakıldığında, dumanın güçlü kokusuyla ortaya çıkarır saralıları
Aynı biçimde de uzaklaştırır tehlikeli zehirli yılanları
Ayrıca cinlere karşı koruyucu olduğuna inanılır
Bulanmış mideleri rahatlatır, bir de gerilmiş diyaframı,
Büyüleri yener ve bozar lanetli sözleri,
(sayıldığı üzere) kullanılır tespit etmede bekâreti,
Hamile içer içine batırılıp üç gün bekleyen suyu,
Doğuma acı veren şeyden kurtarır çabucak⁷⁸.

αὐτῶν ἐκχέουσας. Ἐρπετὰ δὲ ὁμοίως τοῖς πρὸ αὐτοῦ διώκειν καὶ ἄλλα τινὰ θαυμαστὰ τοῦτον ἐργάζεσθαι. Γεννᾶται δὲ ἐν Λυκίᾳ κατὰ τὴν πρὸς θάλασσαν εἰσβολὴν ποταμοῦ τοῦ λεγομένου Γάγαν.

⁷⁷ *Geoponika* 15.1.32.1-5: ἡ γαγάτης λίθος θυμωμένη τὰ ἔρπετὰ διώκει. αὕτη δὲ ἡ λίθος ψυχρῶ ὕδατι βρεχομένη, καὶ πυρὶ προσφερομένη, ἄπτεται μάλα λαμπρῶς, ὡς ὁ Νέεστωρ ἐν τῇ πανακείᾳ αὐτοῦ φησιν. ἐλαίου δὲ ἐπιβαλλομένου αὐτῆ, σβέννυται.

⁷⁸ Marb., *Lib. Lap.* 18:

Nascitur in Lycia lapis prope gemma gagates;	Accensus prodit, fumi nidore caducos,
Sed genus eximium longinqua Britannia nutrit.	Effugat immites simili ratione chelidros.
Lucidus et niger est levis, et levissimus idem.	Idem daemonibus contrarius esse putatur.
4 Vicinas paleas trahit attritu calefactus.	12 Eversos ventres juvat, et praecordia tensa.
Ardet aqua lotus, restinguitur unctus olivo.	Vincit praestigia, et carmina dira resolvit,
Prodest gestatus tumidis intercute lymphæ,	Et solet (ut perhibent) deprehendere virginitatem.
Et dilutus aqua dentes firmat labefactos.	Praegnans potet aquam triduo qua mersus habetur,
8 Per suffumigium mulieris menstrua reddit.	16 Quo vexabatur partum cito libera fundit.

Kısaltmalar ve Kaynakça

Antik Kaynaklar

- Aet., *Iat. Lib.* Aetios Amidenus, βιβλίον ἰατρικῶν/*iatricorum liber*: Aetii Amideni libri medicinales i-iv [Corpus medicorum Graecorum, vol. 8.1] A. Olivieri (ed.) (1935).
- Africanus Sextus Iulius Africanus, *Cesti (fragmenta)*: Les “Cestes” de Julius Africanus. J.-R. Vieillefond (ed.) (1970).
- Alex., *Epist.* Alexandros Trallianos, *Epistula de lumbricis*: Alexander von Tralles, vol. 2. T. Puschmann (ed.) (1879).
- Alex., *Ther.* Alexandros Trallianos, *Therapeutica*: Alexander von Tralles, vols. 1-2. T. Puschmann (ed.) 1:(1878); 2:(1879).
- Bolos Bolos (Pseudo-Demokritos), περί συμπαθειῶν καὶ ἀντιπαθειῶν (sub nomine Democriti) Nepualii fragmentum περί τῶν κατὰ ἀντιπάθειαν καὶ συμπάθειαν et Democriti περί συμπαθειῶν καὶ ἀντιπαθειῶν. W. Gemoll (ed.), Städtisches Realprogymnasium zu Striegau (1884).
- Diosk., *De Mat. Med.* Pedanius Dioskurides, περί ὕλης ἰατρικῆς / *de materia medica*: M. Wellmann (ed.), Pedanii Dioscuridis Anazarbei de materia medica libri quinque, 3 vols. 1:(1907); 2:(1906); 3:(1914).
- Etymol. Mag.* *Etymologicum Magnum*: Etymologicum Magnum. D. T. Gaisford (ed.) Oxford (1848).
- Galenos, *De Simp.* Claudius Galenos, περί κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἀπλῶν φαρμάκων/ *De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus*: Claudii Galeni opera omnia, vols. 11-12. C. G. Kuhn (ed.) (1826) (repr. 1965).
- Geoponika* Geoponica. ed. H. Beckh (1895).
- Kyranides* Die Kyraniden. D. Kaimakis (ed.) (1976).
- Lydus, *De Mens.* Ioannes Laurentius Lydus, περί τῶν μηνῶν/de mensibus: Ioannis Lydi liber de mensibus. R. Wünsch (ed.) (1898).
- M. Psellos Michael Psellos, Opuscula logica, physica, allegorica, alia, J. M. Duffy (ed.), Michaelis Pselli philosophica minora (1992).
- Marb. *Lib. Lap.* Marbodius Redoniensis, Marbode de Rennes. *Liber Lapidum/Le Lapidaire*. Traduction française en vers (1870) Mémoire de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, 7, 91-157.
- Nik., *Ther.* Nikandros, θηριακά/*theriaca*: Nicander. The poems and poetical fragments. A. S. F. Gow – A. F. Scholfield (eds.) (1953) 28-92.
- Orib., *Coll. Med.* Oribasios, συλλογαὶ ἰατρικαί/*collectiones medicae*: Oribasii collectionum medicarum reliquiae, vols. 1-4 [Corpus medicorum Graecorum, vols. 6.1.1-6.2.2. J. Raeder (ed.) (1928-1933).
- Orpb., Lith. Ker.* *Orpbika*, Ὀρφεως λιθικὰ κηρύγματα/*Lithica kerygmata*: Les lapidaires grecs. R. Halleux – J. Schamp (ed.) (1985) 146-177.
- Paulos Paulos Aiginetes, *Epitomae medicae libri septem*, Paulus Aegineta, 2 vols. [Corpus medicorum Graecorum, vols. 9.1 - 9.2] J. L. Heiberg (ed.) (1921-1924).
- Plin., *Nat. Hist.* Gaius Plinius Secundus, *Naturalis Historia*: C. Plini Secundi Naturalis Historiae. C. Mayhoff (ed.) 1892-1909.
- Ps. Dioskurides, *De Lap.* Pseudo-Dioskurides, περί λίθων/de *lapidibus*: Les lapidaires de l'antiquité et du Moyen Age. C. É. Ruelle (ed.) (1898) 179-183.

- Ps. Hippokrates Pseudo-Hippokrates, *ἐρμηνεία περὶ ἐνεργῶν λίθων* Les lapidaires de l'antiquité et du Moyen Age, vol. 2.1. C. É. Ruelle (ed.) (1898) 185-190.
- Sch. Nic.* *Scholia in Nicandrum, Scholia et glossae in Nicandri theriaca (scholia vetera et recentiora)*: Scholia in Nicandri theriaca. A. Crugnola (ed.) (1971) 34-321.
- Sol. Gaius Julius Solinus, *De Mirabilibus Mundi*: C. Iulii Solini Collectanea rerum memorabilium. Th. Mommsen (ed.) (1864).

Modern Kaynaklar

- Akşit 1967 O. Akşit, Lykia Tarihi (1967).
- Allason-Jones – Jones 2001 L. Allason-Jones – J. M. Jones, "Identification of 'Jet' Artefacts by Reflected Light Microscopy", *European Journal of Archaeology* 4.2, 2001, 233-251.
- Ataç – Yıldırım 2004 A. Ataç – R. Vedat Yıldırım, "Osmanlı Hekimleri ve Dioskorides'in 'De Materia Medica'sı'", *OTAM* 15, 2004, 257-269.
- Bean 1976 G. E. Bean, "Gagai", bk.: *The Princeton Encyclopedia of Classical Sites* (1976) 342.
- Bean 1978 G. E. Bean, *Lycian Turkey. An Archaeological Guide* (1978).
- Benndorf – Niemann 1884 O. Benndorf – G. Niemann, *Reisen in Lykien und Karien (Reisen im südwestlichen Kleinasien D. Mit einer Karte von H. Kiepert* (1884).
- Borchhardt 1993 J. Borchhardt, *Limyra. Zemuri Taşları* (1999).
- Carruba – Vismara 2002 O. Carruba – N. Vismara, *Una emissione arcaica della città die Gagae*, *Atheneum* 90/1, 2002, 75-88.
- Çevik – Bulut 2008 N. Çevik – S. Bulut, "The Rediscovery of GAGAE/'GAXE' in the South-east Corner of Lycia. New Finds from the Total Surface Surveys", *Adalya XI*, 2008, 63-98.
- Çevik – Bulut – Kızıgüt 2008 N. Çevik – S. Bulut – İ. Kızıgüt, "Rhodiapolis Çevresi Yüzey Araştırmaları: GAGAE/Gaxe 2007", *Anmed* 6, 2008, 147-154.
- Dean 2007 W. T. Dean, "Yorkshire Jet and its links to Pliny the Elder", *Proceedings of the Yorkshire Geological Society* 56, 2007, 261-265.
- Dict. Gem. M. Manutchehr-Danai, *Dictionary of Gems and Gemology* (2009).
- Dict. Geol. C. Jones, *Illustrated Dictionary of Geology* (2005).
- Eicholtz 1971 D. E. Eichholz, *Pliny. Natural History with an English Translation in Ten Volumes. Vol. X* (1971).
- Fellows 1852 C. Fellows, *Travels and Researches in Asia Minor more particularly in Lycia* (1852).
- Forbes 1976 R. J. Forbes, *Studies in Early Petroleum History* (1976).
- Juteau 1968 T. Juteau, "Kumluca (Güney Türkiye, Likya Toroslari) Bölgesinin Ofiolitlerine ait Jeolojik Haritanın Açıklanması: Strüktürel Kadro ile Yatak Şekilleri ve Ofiolitli Korteje Ait Belli Başlı Fasieslerin Tasviri", *MTADer.* 70, 1968, 83-104.
- Kelly 2000 K. C. Kelly, *Performing Virginty and Testing Chastity in the Middle Ages* (2000).
- King 1867 C. W. King, *The Natural History Of Gems Or Decorative Stones* (1867).
- Kostov 2007 R. I. Kostov, "Notes and Interpretation on The 'Thracian Stone' In Ancient Sources", bk.: *Annual of The University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski"*, Vol. 50, Part I, *Geology And Geophysics*, 2007, 99-102.

- Kunz 1915 G. F. Kunz, *Magic of Jewels and Charms* (1915).
- Lex. Lewis & Short C. T. Lewis – C. Short, *A Latin Dictionary* (tarihsiz).
- Lex. Liddle & Scott H. G. Liddell – R. Scott, *A Greek-English Lexicon* (tarihsiz).
- Muller 2002 H. Muller, *Jet jewellery and ornaments* [Shire Album No. 52]. Aylesbury (2002).
- O'Donoghue 2006 M. O'Donoghue, *Gems* (2006).
- Ökten 2007 A. İ. Ökten, "1000 Tane İsmi Olan Kutsal Hastalık: Epilepsi", *Türk Nöroşirürji Derneği Bülteni* 16, 2007, 36-38.
- Onur 2002 F. Onur, *Antik Veriler Işığında Lykia'nın Hidrografisi*, bk.: Şahin - Adak 2002, 53-61.
- Osler – Farber 1985 M. J. Osler – P. Lawrence Farber (eds.), *Religion, Science, and Worldview: Essays in Honor of Richard S. Westfall* (1985).
- Ruffner 1985 J. A. Ruffner, "Agricola and community: cognition and response to the concept of coal", bk.: Osler - Farber 1985, 297-324.
- Rulandus 1992 M. Rulandus, *A Lexicon of Alchemy or Alchemical Dictionary* (Arthur E. Waite tarafından Frankfurt 1612 edisyonu çevirisi) (1992).
- Spratt – Forbes 1847 T. A. B. Spratt – E. Forbes, *Travels in Lycia, Milyas, and the Cibyratis* (1847).
- Stol 1993 M. Stol, *Epilepsy in Babylonia* (1993).
- Şahin – Adak 2002 S. Şahin – M. Adak (ed.), *Likya İncelemeleri I* (2002).
- Şahin – Adak 2007 S. Şahin – M. Adak, *Stadiasmus Patavensis. Itinera Romana Provinciae Lyciae* (2007).
- Şenel ve diğ. 1981 M. Şenel – M. Serdaroğlu – R. Kengil – M. Ünverdi – M. Z. Gözler, "Teke Toroslari Güneydoğusunun Jeolojisi", *MTA Der.* 95-96, 1980-1981, 13-44.
- Şenel 1985 M. Şenel, "Alakırçay Grubu, Kumluca Zonunun Litostratigrafi Özellikleri ve Yaşı: Güneybatı Antalya-Türkiye", *MTA Der.* 103-104, 1984-1985, 151-153.
- Thorndike 1923 L. Thorndike, *The History of Magic and Experimental Science* (1923).
- TIB 8 H. Hellenkemper – F. Hild, *Tabula Imperii Byzantini 8: Lykien und Pamphylien Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse., Denkschriften* 320 vols. I-II (2004).
- Tischler 1977 J. Tischler, *Kleinasiatische Hydronymie. Semantische und morphologische Analyse der griechischen Gewässernamen* (1977).
- Westropp 1874 H. M. Westropp, *A Manual of Precious Stones and Antique Gems* (1874).
- Wurster – Ganzert 1978 W. W. Wurster – J. Ganzert, "Eine Brücke bei Limyra in Lykien (mit einem Beitrag von K. Ströhle)", *AA* 1978, 288-307.
- Zengin 1956 Y. Zengin, "Oltutaşı Yatakları", *MTA Der.* 48, 1956, 147-149.
- Zgusta 1984 L. Zgusta, *Kleinasiatische Ortsnamen* (1984).

Abstract

Gagates: θαυμάσιος λίθος

Remarks on the Beds and Areas of Use of a Gem Reputed in Antiquity

Many ancient sources mention various medical treatments by means of minerals, plants and stones. One of the most famous sources is the *Natural History* of Pliny the Elder. *De materia medica* “on medical material” of Pedanius Dioscurides has been effectively used until the 16th century, being considered one of the most important reference sources. The writings of the physician Galenos are immensely large, presenting an immeasurable contribution to the science of medicine. In later period Oribasios, the physician of Julian, and Aetios, who was educated in Alexandria, continued the tradition of their predecessors in medicine. The reason why only these ancient authors are mentioned here is that they all provide information on an interesting stone, which is reported as able to drive serpents away, diagnose epilepsy, calm the women down in their hysterias, evacuate worms, ease heart problems, heal the gynaecological diseases, is used as an ornament for jewellery and has many other uses, i. e. λίθος γαγάτης – The Stone of Gagates. This stone is important for the region of Antalya, because it was recorded by ancient authors that this stone was found by the estuary of a river called “Gages” near to Gagai in Lycia and named after this river.

The stone is described as a modern jet stone, which fits perfectly with ancient descriptions. Although it is a form of lignite, containing bitumen and petroleum, it is not used for heating. In Anatolia, the most similar stone to Gagates is the *Oltu Taşı*, mined in Erzurum. Apart from Turkey, this form of stone can be found in, Russia, Germany, France, Spain, Portugal, North America and Britain.

Unfortunately there has been no evidence found to date concerning the stone and the river around Gagai, though there are suggestions for Gages as it may be the ancient name of the Alakır Çay or Gavur Çayı. Intensive research conducted around this area will almost certainly enlighten us on this issue of the location of Gages River and Gagates mine.

Res. 1 Ham Jet Taşı

(Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Small_sample_of_jet.jpg; 30 Ekim 2010)

Res. 2 Örnek Whitby Jet Taşı

(Kaynak: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Whitby-Jet.jpg>; 30 Ekim 2010)

Res. 3 Güneydoğu Lykia

Res. 4 Bölgenin Metalojeni Haritası